

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Organização:

Apoio:

PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: UM OLHAR PARA O DINAMISMO SÓCIO-ESPACIAL NOS BAIRROS UNIVERSIDADE E OCUPAÇÃO NOVA CONQUISTA EM OIAPOQUE – AMAPÁ

Fernando De Brito Soares

Universidade Federal do Amapá – Campus Binacional

Integrante do Grupo de Estudos Urbanos da Amazônia Setentrional (GEURBAS)

fernandodebrito095@gmail.com

Professor Dr. Edenilson Dutra de Moura

Universidade Federal do Amapá – Campus Binacional

Líder do Grupo de Estudos Urbanos da Amazônia Setentrional (GEURBAS - CNPq - UNIFAP)

edenilson.moura@unifap.br

INTRODUÇÃO

A presente proposta apresentada no Espaço de Diálogos e Práticas (EDP no VII Congresso brasileiro de Geógrafos, destaca uma parte uma atividade prática conduzida no âmbito do componente curricular: Geografia Urbana, no primeiro semestre de 2023, sob a supervisão do Professor Dr. Edenilson Dutra de Moura, na Universidade Federal do Amapá, Campus Binacional – Oiapoque-AP com a parceria do Grupo de pesquisa, que integramos: Grupo de Estudos Urbanos da Amazônia Setentrional (GEURBAS - CNPq - UNIFAP). Centramos nossas análises a partir do entendimento da Geografia Urbana, enquanto uma área fundamental que integra o escopo da Ciência Geográfica, sobretudo se destaca nos estudos da Geografia Humana, que se debruça à compreensão e análise das cidades e do espaço urbano, de forma crítica. Este campo do conhecimento nos possibilita entender a produção do espaço urbano de Oiapoque a partir dessa premissa uma investigação, aqui elucidada dos fenômenos

e processos espaciais que ocorre na espacialidade da cidade, buscando entender as dinâmicas sócio-espacial e os fatores que moldam a dinâmica urbana na escala intraurbana de Oiapoque.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

O objetivo geral desta prática de campo mencionada, que culminou neste artigo, foi o de caracterizar elementos da produção do espaço urbano no bairro Universidade. Na segunda etapa deste trabalho, destacou-se a luta por moradia na cidade de Oiapoque, especialmente em uma área de ocupação da cidade de Oiapoque, chamada de Nova Conquista, para muitas pessoas, frente ao crescimento deste local, já o consideram como bairro, ainda que necessite de oficialização e atenção por parte do poder público municipal. Destaca-se também nossa análise sobre suas problemáticas urbanas. Enquanto ferramenta metodológica utilizada neste trabalho de campo, ressalta-se uma ficha avaliativa, de caráter quali-quantitativa, que foi preenchida, a partir de diferentes elementos que foram observados nos bairros investigados, como: questões ambientais, padrões construtivos das edificações das moradias em ambos os espaços abordados. A metodologia incluiu ainda observações *in loco* (trabalhos de campo, realizados no segundo semestre de 2023 e maio de 2024), para compreensão e visualização de diferentes teorias sobre a produção do espaço urbano em diversas escalas analíticas, considerando a realidade local amapaense. Menciona-se a construção de um referencial teórico sobre: produção do espaço urbano capitalista, moradias nas cidades brasileiras, produção do espaço urbano amapaense e produção do espaço urbano em Oiapoque. Ressaltamos que este é o primeiro trabalho com resultados preliminares, de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, que está em andamento, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025.

RESULTADOS PRELIMINARES

Aborda-se neste artigo, como já apontado uma experiência vivenciada na disciplina de Geografia Urbana, ministrada pelo Professor Dr. Edenilson Moura, orientador desta pesquisa, na Universidade Federal do Amapá, Campus Binacional, que focou no entendimento da produção do espaço urbano a partir de duas espacialidades distintas da cidade de Oiapoque: o

bairro Universidade, bairro este com mais tempo de consolidação e na expansão da mancha urbana de Oiapoque, a partir da ocupação Nova Conquista.

O bairro Universidade fica localizado na cidade de Oiapoque-Amapá no extremo norte do Brasil, destaca-se por ter seu nome em razão do Campus Binacional da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) criado e implantado em 2007, anos anteriores o perímetro era denominado de BR por ter a rodovia (BR -156) como referência espacial, assim pode-se compreender as funcionalidades e a estrutura do espaço urbano do bairro Universidade, a partir da centralidade urbana que este bairro exerce na cidade de Oiapoque. Apresenta além de um comércio varejista, quitinetes e uma série de instituições públicas, além, do Campus Binacional da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

No segundo momento foi analisado o recente dinamismo urbano da ocupação Nova Conquista. Uma espacialidade mais recente que demonstra um crescimento territorial urbano da cidade de Oiapoque, por sua vez também tem suas particularidades em torno de sua criação, para alguns uma “invasão” indevida de terras, para outros ocupar este local representa o direito à moradia. Evidente que com a ocupação, nota-se transformações antrópicas do espaço habitado, sobretudo, impactos ambientais, infelizmente tão presentes nos espaços urbanos em distintas escalas analítica, inclusive na escala intra-urbana de Oiapoque.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Considerou-se necessária fazer uma breve análise e articulação teórica, para que se fundamente a importância do estudo sobre as pequenas cidades, como é o caso de Oiapoque, e suas interações em torno do espaço habitado e as suas produções espaciais, essas escalas de análise proporcionam um olhar sobre o dinamismo sócio-espacial na articulação entre cidades maiores consideradas sedes e cidades menores, que obtém o trabalho de fomentar e ser fomentada com suas limitações e particularidades.

Ângela Maria Endlich (2017, p.35) ao citar sobre os conceitos geográficos e definir seu pensamento sobre o que é uma pequena cidade, em um capítulo publicado em uma coletânea do livro Estudos Urbanos: conceitos, definições e debates “define da seguinte forma:

A tarefa de conceituar e definir pequena cidade consiste em buscar justamente elementos, processos ou atributos que permitam compreender o limiar de uma cidade. Textos decorrentes de reflexões originadas em

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

análises de cidades maiores e que buscam contribuir com a mesma conceituação não se apegam a esse limiar, fazendo referência a sociabilidade, a cultura e vida urbana cotidiana. Alguns remetem a ideia de cidade como aglomeração ou expressão material do processo de urbanização. (Endlich, 2017, p.35).

Ana Fani Alessandri Carlos (2007, p.110) ao discutir sobre dinâmica sócio-espacial da cidade capitalista, sua destaca sobre a relação o homem e o meio, a produção e reprodução do espaço urbano, pontos importantes observados em nossa pesquisa, sobretudo, ao destacar sobre o habitar e as relações sociais:

Os conteúdos desse processo podem ser percebidos de forma clara no plano do habitar e das lutas em torno dos modos e necessidades do ato de morar. O plano do vivido, assim revelado, aponta os momentos da reprodução enquanto movimento de realização das relações sociais de produção, compostas por momentos da atividade produtiva mas também por resíduos que escapam à realização dos planos do político e do econômico, e, potencializando, nesta direção, o plano do social. A consideração do plano do habitar, ligado aquele do vivido, nos permite considerar os momentos da reprodução que se ampliam enormemente como extensão do mundo da mercadoria e aparecem como possibilidades de realização do valor de troca em todos os níveis da sociedade, assim como daquilo que a nega. O nível do habitar revela de modo significativo o empobrecimento da vida na cidade, e neste processo o reconhecimento, através das lutas, do espaço produzido enquanto segregação, consequência e produto da produção capitalista da cidade. (Carlos, 2007, p.110).

Moura (2021, p.153), ao salientar em sua tese de doutoramento a produção do espaço urbano em Oiapoque, destaca acerca da importância e a preocupação em ser explorado os estudos sobre as pequenas cidades, cita também que o estudo sobre as pequenas cidades em contextos regionais é recente, explora as regionalidades amazônica é algo contemporâneo.

O autor enfatiza que as pequenas cidades em contextos regionais tem suas próprias particularidades, entretanto suas dinâmicas sócio espacial são por hora convergentes, outrora convergentes cada cidade tem sua importância para o seu devido lugar no espaço que se situa, analisar uma pequena cidade fronteiriça da região amazônica que fica localizada no extremo norte brasileiro é um desafio por ter uma dinâmica bastante específica e centralizado por influencias econômicas e culturais, entre suas particularidades esta as funcionalidades do Estado brasileiro com seu vizinho a Guiana Francesa, Estado esse que dita as regras locais em virtude de sua forte economia, por tais particularidades é de grande avalia, o autor pondera que

analisar as pequenas cidades também é importante para identificar e enfrentar as desigualdades regionais.

Moura destaca que muitas vezes, essas cidades enfrentam desafios como a falta de recursos e investimentos, o que pode levar a um desenvolvimento desigual em relação às áreas urbanas maiores. Compreender esses desafios é essencial para promover um desenvolvimento mais equilibrado e inclusivo. E ainda menciona sobre a articulação da pequena cidade com a rede urbana:

Na Geografia, a preocupação de estudar as pequenas cidades em diferentes contextos regionais é relativamente recente, principalmente em relação aos estudos que valorizem seus significados, representações sociais e seus papéis nos contextos regionais em que se localizam, assim como sua importância na estruturação e configuração de redes urbanas. (MOURA, 2021, p.153).

A cidade de Oiapoque vem passando por transformações espaciais em sua área urbana, que possibilita para a exploração e pesquisa científica em torno do desenvolvimento sócio-espacial da cidade, tanto dos bairros já consolidados e também das novas áreas ocupadas. Moura sobre o abairramento e divisão territorial de Oiapoque, esclarece:

A cidade de Oiapoque no seu distrito sede possui treze bairros, considerando a Vila Vitória, além de um quilombo urbano. Em alguns bairros de Oiapoque, como o Universidade, existe uma tendência à supervalorização do espaço urbano em consequência da localização da UNIFAP, promovendo a valorização e especulação imobiliária e, futuramente, proporcionará possíveis áreas de diferenciação Socio-Espacial (MOURA, 2021, p.153).

O processo de expansão da cidade de Oiapoque tem influência direta dos acontecimentos contemporâneos, como a questão recente da exploração de petróleo na costa amapaense.

Em Oiapoque existe a necessidade de mais moradias para a população menos abastada, e com isso o a macha urbana se expande, a fim de possuir novos bairros para a população habitar, com isso temos o fenômeno de transformações da paisagem no espaço habitado e a formação de novas espacialidades, que requer a atenção de políticas públicas de ordenamento territorial e que garantam uma vida mais digna para a população.

Como esses fenômenos analíticos a cidade é vista como um campo de luta como cita Ana Fani (2013), e de fato podemos analisar esses aspectos na cidade e as contradições da produção da cidade capitalista:

As desigualdades não podem mais ser ignorados, não se pode mais governar forjando uma unanimidade. O acirramento das contradições urbanas, fruto do crescimento rápido, no qual o estado se coloca a serviço da produção ampliada do capital, é um fato incontestável. O espaço urbano se reproduz, gerando a segregação, fruto do privilégio conferido a uma parcela da sociedade brasileira. (Carlos, 2013).

Ao fazer essa citação pode-se perceber o quanto a população é carente em muitos direitos, inclusive no direito básico que é o de morar. Relacionando tais reflexões teóricas com a realidade empírica aqui discutida, no mapa abaixo (figura 1), temos essa produção do espaço urbano, demonstrando a capacidade da população se organizar e a criar novas áreas, para fins, especialmente de moradia. O mapa, através do círculo, destaca duas áreas recentes de ocupação: Belo Monte e Nova Conquista.

Figura 1: Mapa de abairramento de Oiapoque – Amapá

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Fonte: Prefeitura Municipal de Oiapoque. Elaborado por: Couto, B. R. (2017). Adaptado por: Moura (2018). Alterado ilustradamente por Soares, F.B. (2024).

É importante destacar que para entender esse crescimento da mancha urbana de Oiapoque e o crescimento demográfico municipal ao longo dos anos, segundo o IBGE, o município de Oiapoque possui uma população estimada em 30.481 habitantes (estimativa populacional para o ano de 2024).

Com estes acréscimos populacionais têm-se a necessidade de novos espaços para habitação, com isso vem se implantando por parte da população as ocupações de terras ociosas, sobretudo do Estado. Ressalta-se que em Oiapoque não há nenhum conjunto habitacional de interesse popular criado pelo Estado, em nenhum dos poderes: municipal, estadual ou federal.

Ao dimensionar os principais fatores para o crescimento populacional no município de Oiapoque, têm-se que citar os impactos decorrentes dessa ocupação. Os impactos ambientais, nas paisagens locais e suas transformações nos aspectos naturais e nos padrões de moradia. Em Oiapoque há muitas casas em áreas de ressaca, por exemplo. As transformações espaciais percebidas, refletem diretamente na questão de saúde e bem-estar, o que perfaz a relação do homem com o meio natural.

A expansão da área urbana da cidade de Oiapoque enfrenta diversas barreiras territoriais. Por ser limitado pela margem direita sobre a influência do rio Oiapoque que é o limite da fronteira internacional (do outro lado do Rio Oiapoque, é a Guiana Francesa). Outro fator é que nos entornos do perímetro urbano, têm-se várias propriedades privadas, em função das especulações fundiárias e imobiliárias. Por outro lado, ao redor do município temos as áreas de unidades de conservações (UCs) e preservação ambiental, parques ecológicos de muita importância para o estado do Amapá e Oiapoque, o que inclui as terras e territórios indígenas demarcados, que representam extrema importância socioambiental e cultural, para a preservação do meio ambiente e manutenção da vida dos povos originários de Oiapoque.

Assim, direcionamento da expansão para o perímetro urbano, principalmente para a porção nordeste do território de Oiapoque, área que é de propriedade da Prefeitura Municipal de Oiapoque, cedida pela Força Aérea Brasileira (FAB) ao estado do Amapá, que por sua vez cedeu para a Prefeitura Municipal de Oiapoque, um exemplo, foi a ocupação do bairro Infraero,

aliás, hoje corresponde ao único bairro da cidade de Oiapoque, que parte dos moradores conquistaram o título de suas propriedades.

A MORADIA NO BAIRRO UNIVERSIDADE – OIAPOQUE - AP

Em relação aos padrões de moradia, as necessidades e preferências dos habitantes moldam a paisagem urbana, influenciando na variedade de estilos arquitetônicos, materiais de construção e disposição das residências. A especulação imobiliária, o crescimento populacional e a ausência de políticas habitacionais em Oiapoque, também desempenham um papel crucial na configuração do ambiente construído na cidade, determinando a acessibilidade, qualidade e disponibilidade das moradias.

Os padrões de moradia no bairro Universidade são distintos e são evidenciados, com a predominância de casas planejadas, principalmente ao longo da rua Travessa Itamar Franco. Essa concentração de moradias sugere uma valorização significativa dessa área, especialmente para aqueles que recebem salários mais elevados, muitos funcionários públicos habitam nesse bairro, seja com casas próprias ou alugadas. Essa observação em Oiapoque aponta para um processo comum em muitas áreas urbanas: a especulação imobiliária na cidade.

A valorização de determinadas regiões, muitas vezes impulsionada pela proximidade a instituições de ensino, como é caso de Oiapoque, nas áreas mais próximas do Campus Binacional de Oiapoque, comércio ou serviços, pode levar à elevação dos preços das moradias e de seus terrenos. Isso torna essas áreas mais atrativas para indivíduos de maior poder aquisitivo, resultando em uma segregação socioeconômica no tecido urbano.

Portanto, a análise da dimensão residencial das moradias no bairro Universidade, destaca não apenas a diversidade das construções presentes, de suas casas e comércios, mas também os desafios relacionados à especulação imobiliária e à distribuição desigual de recursos e ausências de políticas habitacionais e de ordenamento territorial na cidade de Oiapoque.

A presença de obras comerciais e residenciais em andamento indicam um processo significativo de transformação da paisagem do bairro. É importante mencionar também a influência da especulação imobiliária no bairro Universidade, especialmente em áreas ainda não ocupadas, geralmente pertencentes a poucos proprietários. Isso evidencia a lógica

capitalista de produção do espaço urbano em Oiapoque, como mencionado em nossas reflexões teóricas, voltada para o lucro por meio da valorização da terra urbana.

Portanto, a análise da paisagem local nos convida a refletir sobre as interações complexas no espaço intraurbano entre o homem e seu ambiente, destacando a importância do planejamento urbano consciente para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento e bem-estar urbano e a preservação de áreas ambientais e ainda possibilite condições dignas de moradia para todos os cidadãos de Oiapoque.

REFLEXÕES A PARTIR DA DIMENSÃO AMBIENTAL DO BAIRRO UNIVERSIDADE – OIAPOQUE - AMAPÁ

No contexto ambiental, observamos alterações significativas nos espaços naturais presentes no bairro, como a preservação ou degradação de áreas verdes, a conservação ou poluição de recursos hídricos, e conseqüentemente a perda de biodiversidade. Essas transformações estão ligadas às ações humanas, que resultaram em conseqüências negativas para o ecossistema local e para a qualidade de vida das pessoas que habitam o bairro.

Na análise da dimensão ambiental do bairro Universidade, observamos não apenas a presença de instituições públicas e estabelecimentos comerciais, mas também a identificação de locais com potencial ambiental a ser preservado, como áreas verdes e os igarapés. Destaca-se a existência de uma Área de Preservação Permanente (APP) no bairro, bem como a condição favorável de preservação do Igarapé Patauzinho, como pode ser verificado na figura 2, abaixo.

Figura 2: Foto do trecho do igarapé Patauzinho, no bairro Universidade em Oiapoque - AP.

Fonte: Fernando de Brito Soares (2024).

Percebe-se especialmente em sua mata ciliar que há uma aparente preservação que influencia positivamente no aspecto ambiental do local, não sabemos até quando. O referido igarapé deságua no rio Oiapoque e possui importância não apenas local, mas também para outros bairros da cidade, como os bairros: Sesc, Infraero Fazendinha, e também para as ocupações Belo Monte e Nova Esperança.

DIMENSÕES SOCIOAMBIENTAIS E A OCUPAÇÃO NOVA CONQUISTA – OIAPOQUE – AMAPÁ

Registra-se que no dia 1 de janeiro de 2021, iniciou-se a ocupação do Nova Conquista, em uma área que foi repassada para a prefeitura do município de Oiapoque. A população rapidamente, parcelou e ocupou tal área, assim iniciando o processo de metamorfose da paisagem urbana e da ocupação aqui discutida.

Por sua vez, o foco e objetivo dessas atividades no local foi fazer um reconhecimento de campo (realizado em maio de 2024, em etapas exploratórias e de registros fotográfico da paisagem local) em decorrência do funcionamento e da dinâmica do espaço urbano na ocupação denominada Nova Conquista.

Ao ser realizado as atividades de observação da paisagem e com conversas informais com moradores e proprietários de lotes da ocupação, percebeu-se que não se tem a real certeza sobre o nome do local, pois para alguns é uma extensão do bairro Belo Monte, uma ocupação

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Vizinha que no qual é considerado um bairro de oiapoque pela Prefeitura municipal de oiapoque (PMO), que teve seu início antes da ocupação do Nova Conquista. Muitas pessoas já consideram o Nova Conquista como um novo bairro ainda não oficializado por parte do poder público municipal, isso é: os “proprietários” dos lotes e moradias, não possuem título de suas propriedades.

A ocupação em análise representa para a Geografia um laboratório a céu aberto, um local que permite muitas análises sócio-espaciais em muitas escalas analíticas. Percebe-se o surgimento do sentimento de pertencimento do espaço urbano de Oiapoque. Uma vez que moradores da ocupação já consideram a ocupação enquanto um lugar, espaço de (re)produção da vida e de suas múltiplas relações sociais.

Constatou-se que os interesses em ocupar esta área, eram individuais a cada pessoa que ali se fixou e/ou instalou-se uma casa ainda que para fins de “segurar” o terreno. Alguns em busca de seu direito à moradia, conforme assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988" (BRASIL, 1988, Art. 6º). De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é garantido como um dos direitos sociais fundamentais, o que implica que as pessoas que se fixam em determinado local podem estar buscando garantir esse direito (BRASIL, 1988).

Outros, como ocorre em muitas ocupações urbano no território brasileiro, ocuparam de com o objetivo de especular terras para a venda posterior. Portanto, sem a real necessidade de uma casa para morar, assim trazendo as problemáticas de especulação imobiliária e fundiária, a partir de terras ociosas do Estado, com isso visando o lucro futuro sobre as terras, propriamente deixam de ser terra de moradia (valor de uso) para se tornar mercadorias rentável (valor de troca).

Grosso modo, os padrões do solo no local (análise e afirmação sem o uso de técnicas pedológicas e topográficas realizadas) nota-se que por conta de um relevo bastante diversificado dentro da ocupação, com terrenos irregulares, há lotes de vários padrões topográficos, mais com uma diferença visível de um local para o outro. Na ocupação, em alguns locais possuem uma certa facilidade no acesso a recursos hídricos, (proximidades a igarapé e áreas alagáveis) com um solo mais arenoso, que possibilita a perfuração de “poços amazônicos” que é o mais utilizado por essas famílias menos abastadas, por diversos fatores, mas principalmente, pelo motivo econômico, pois é muito mais em conta para o morador, com um poder aquisitivo de baixa renda, pois um poço “artesiano”, pode variar de cinco R\$1 mil,

podendo chegar até R\$30 mil reais, levando-se em consideração os preços praticados na cidade de Oiapoque.

Para perfurar um poço amazônico em Oiapoque, cobra-se cerca de R\$ 500 e pode chegar até R\$ 5 mil reais, levando em conta o local onde é feita a perfuração, considerando o nível de dificuldade e profundidade do poço a ser perfurado os poços são cobrados por metro cavado o metro quivale a R\$ 350 a R\$ 500 .

Na ocupação Nova Conquista, constata-se um crescimento desordenado, sem preocupações prévias em relação aos impactos ambientais (sobretudo a poluição dos recursos hídricos, retirada desordenada da vegetação arbórea) já existentes e observados no local, que cresce em direção ao distrito de Vila Vitória, como pode ser verificado nas figuras e3 e 4, a seguir:

Figuras 3 e 4: Imagens de drone, a partir da área de ocupação do Nova Conquista – Oiapoque

– AP

Fonte: Cleison Lobato (Drone) Adaptação: Fernando Soares. (2024).

A ocupação e ação antrópica na ocupação Nova Conquista traz consigo diversas problemáticas ambientais, que precisam ser analisadas com atenção. A expansão desordenada da mancha urbana, impulsionada por agentes transformadores, provocam impactos negativos no meio ambiente. Esses impactos vão desde a degradação do solo até a perda de biodiversidade, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores e a sustentabilidade ambiental da área urbana em consolidação.

Uma das primeiras problemáticas a ser considerada no início de qualquer ocupação é a degradação do solo e retirada desordenada da vegetação arbórea. A ocupação irregular, sem planejamento e ordenamento urbano adequado, resulta na retirada da vegetação nativa, que é substituída por construções, quase sempre precárias de madeira e lona.

A falta de cobertura vegetal contribui para o aumento da erosão do solo, aumento da temperatura no local, perda da capacidade de absorção de água no solo, o que interfere diretamente no meio ambiente, a compactação do solo causada pelas construções improvisadas e pelo tráfego de pessoas e veículos impede a infiltração da água da chuva, agravando ainda mais esses problemas intensificando os riscos de problemas ambientais em decorrente da ocupação não planejada e ausência da atuação de órgãos públicos de planejamento .

De acordo com Carlos (2007), a expansão urbana desordenada e a ocupação irregular podem causar graves impactos ambientais, incluindo a degradação do solo e aumento da erosão, que comprometem a capacidade de absorção de água e intensificam os riscos de desastres ambientais.

Outro ponto crítico é a ausência de saneamento básico, que tem consequências diretas sobre o meio ambiente na ocupação Nova Conquista. A falta de sistemas de esgoto e de coleta de lixo faz com que os resíduos sólidos e líquidos sejam descartados de maneira inapropriada, muitas vezes em corpos d'água próximos. Tais práticas contaminam o solo e as águas subterrâneas.

A perda de biodiversidade é outro impacto inevitável e significativo na ocupação antrópica desordenada, perceptível na realidade pesquisada. A destruição de habitats naturais para dar lugar a construções de moradias e à infraestrutura implantada adequadamente ou inadequada resulta na fragmentação dos ecossistemas. Isso impede o movimento e a reprodução de espécies animais fazendo com que as mesmas se afastem para mais distante das ações humanas, reduzindo a diversidade genética e aumentando a vulnerabilidade das populações selvagens nas proximidades.

Para atenuar esses impactos socioambientais, é essencial que haja um planejamento urbano eficaz, que inclua a regularização fundiária e imobiliárias, a implementação de infraestrutura de saneamento básico, coleta e tratamento de água, preservação das áreas verdes e a criação de equipamentos públicos que garantam uma vida digna dos moradores na cidade.

A MORADIA NA OCUPAÇÃO NOVA CONQUISTA – OIAPOQUE – AMAPÁ

Ao realizar os estudos na área investigada, percebe-se a presença maciça da comunidade na organização do espaço para a habitação no local o processo de formação do espaço é feito pelos próprios ocupantes da ocupação, por meio de mutirões comunitários para a abertura das ruas, ações improvisadas, para dar acesso aos lotes e para a construção de suas moradias.

Na ocupação Nova Conquista, observa-se uma diversidade de padrões de moradia. Barracos de lona, casas de madeira e também casas de alvenaria, embora predomine o uso de construções de madeira e barracos de lona com pouca estrutura. Na ocupação já possui energia elétrica e alguns moradores por meios de articulações particulares, já possuem acesso à internet em suas casas. Muitos barracos do local, frequentemente, servem apenas para demarcar que o lote tem um proprietário. A grande maioria dos moradores dependem do auxílio mínimo do estado, que é ausente em termos de saneamento básico nas moradias, trazendo inúmeras dificuldades para a comunidade local.

A ausência de infraestrutura adequada, como acesso a água potável e sistemas de esgoto, resulta em condições de vida com baixa qualidade e bem-estar urbano. A situação na Nova Conquista reflete a negligência estatal e do planejamento urbano. A ausência de políticas públicas eficazes para garantir moradia digna e infraestrutura básica perpetuam nas cidades brasileiras, amazônicas, amapaenses como o caso de Oiaipoque.

Para melhorar a situação, é essencial que o Estado intervenha de maneira mais efetiva, proporcionando saneamento básico, segurança, infraestrutura adequada e serviços essenciais e políticas de habitação, que incluam a construção de moradias dignas e acessíveis, tão fundamentais para transformar a realidade de comunidades como a Nova Conquista.

Figura 5: Fotografias dos diferentes padrões de moradias na Ocupação Nova Conquista – Oiapoque - Amapá

Fonte: Fernando de Brito Soares. (2024).

A proximidade ou distanciamento dos rios e igarapés são fatores determinantes, não apenas pela oferta abundante de recursos hídricos na região, mas também pela possibilidade de implementação de sistemas de drenagem mais eficientes, minimizando o risco de enchentes e alagamentos nas casas, por exemplo.

Analisando as fotografias na sequência A, B, C e D, pode-se perceber a diversidade na ocupação dos lotes no Nova Conquista. A fotografia A mostra grandes terrenos e construções com mais estrutura, aproveitando a elevação do terreno para oferecer vistas mais privilegiadas. A fotografia B, em contraste, exhibe uma área com lotes menores e com construções ainda não finalizadas. A fotografia C destaca uma região de transição, onde a diferença de tamanho dos lotes é evidente. Nesta área, coexistem residências de alvenarias e casas cobertas por lonas, refletindo uma urbanização mista. Por fim, a fotografia D apresenta além dos lotes e casas, a estrada, principal, rua dentro do Nova Conquista.

A análise das imagens de drone evidencia a complexidade e diversidade da ocupação do solo nesse local, mesmo que seja uma ocupação recente. A variedade de relevo e a proximidade com recursos hídricos favorecem uma urbanização dinâmica e adaptável às necessidades de diferentes perfis de moradores da ocupação.

Figura 6: Imagens de drone da Ocupação Nova Conquista – Oiapoque.

Fonte: Cleison Lobato (operador do drone). Adaptação: Fernando Soares. (2024).

A maioria dos espaços no Nova Conquista, não foram planejados por uma organização técnica de agentes do Estado ou pelos órgãos públicos do município, como ocorre em quase totalidade nas ocupações urbanas no Brasil. As ocupações urbanas de Oiapoque, como o Nova Conquista, não contaram com o auxílio da prefeitura nem com a competência técnica de outras instituições necessária para uma ocupação ordenada do espaço. Esse cenário reflete uma problemática recorrente em diversas cidades brasileiras, em distintas regiões. A precariedade das condições de vida nessas áreas ocupadas proporciona o ocupante fazer o papel do Estado, criando acesso aos seus lotes e moradias construindo ruas para levar o que se é necessário para a sua permanência no local, conforme podemos analisar nas fotos 5 e 6 abaixo.

Figura 7 e 8: População fazendo a abertura da rua principal do Nova Conquista, para o acesso aos lotes e moradias.

Fonte: Fernando de Brito Soares. (2022).

A falta de infraestrutura básica, como iluminação pública, pavimentação e transporte, agrava a situação dos moradores, como ocorre na ocupação do Nova Conquista. A ausência de serviços essenciais torna o cotidiano das pessoas mais difícil. As crianças, por exemplo, muitas vezes enfrentam dificuldades para chegar nas escolas situadas em outros bairros da cidade, devido o acesso por conta da distância, principalmente em período de inverno amazônico (período de chuvas), que as vias ficam precárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta maior deste trabalho foi a de valorizar a prática vivenciada na disciplina de Geografia Urbana, através de uma metodologia ativa, que privilegiou o estudo de um bairro e uma Ocupação na cidade de Oiapoque, essa análise contou, com um aporte de um diagnóstico (ficha avaliativa socioespacial), distribuído em eixos analíticos, leituras a partir de um levantamento teórico e a realização de trabalhos de campo, para compreensão da realidade espacial. Para o VIII CBG, apontou-se os resultados prévios obtidos, a partir do bairro Universidade e da ocupação Nova Conquista. Selecionamos para este artigo, os resultados a partir dos eixos: elementos ambientais e caracterização dos padrões construtivos de moradias presentes. Foi expandido a discussão que trata da luta pela moradia da ocupação Nova Conquista. Desta forma foram analisados dois locais da cidade de Oiapoque – Amapá. Contudo, pode-se fazer um breve estudo e demonstrando a ação e a

ausência do Estado, na produção do espaço urbano na cidade de Oiapoque, localizado na Fronteira do Brasil com a Guiana Francesa.

Para reverter essa situação, é essencial que o Estado, um importante agente de produção da cidade, assuma um papel mais ativo na criação de espaços de moradia mais dignas para a população mais pobre. Isso inclui a implementação de políticas pública habitacionais que promovam a regularização fundiária, a construção de moradias dignas e a instalação de infraestrutura básica. Investir em saneamento, transporte, educação e saúde é fundamental para melhorar as condições de vida dos moradores de Oiapoque para garantir um desenvolvimento inclusivo.

Cabe ressaltar que esta pesquisa não está finalizada, pois é fruto de pesquisas e levantamento de dados com finalidade de elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC), que certamente serão de maneira mais detalhadas em outras etapas da pesquisa. Por fim, agradecemos ao Professor Dr. Cleison Lobato (Professor do Curso de Ciências Biológicas da UNIFAP Campus Binacional), que gentilmente colabora e colaborou com os sobrevoos de drone, especialmente para nossa pesquisa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Constituição Federal**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1-8, 5 out. 1988.

Carlos, A. F. A. (2007). **O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade**. São Paulo: FFLCH. ISBN: 978-85-7506-144-2. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dg/gesp>. Acesso em: <http://www.fflch.usp.br/dg/gesp>.

Carlos, A. F. A. (2013). **A cidade: o homem e a cidade a cidade e o cidadão, de quem é o solo urbano?** São Paulo: FFLCH. ISBN:978-85-7244-015-8. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dg/gesp>. Acesso em: <http://www.fflch.usp.br/dg/gesp>.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: estimativa populacional de 2024 – Oiapoque. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/oiapoque/panorama>. Acesso em 12 de set. 2021.

ENDLICH, A. M. Na trilha conceitual e de definições das pequenas cidades In: Bovo, M. C., & Costa, F. R. da (Orgs.). (2017). **Estudos Urbanos: conceitos, definições e debates**. Universidade Estadual do Paraná – Campus de Campo Mourão. Editora da Fecilcam.

Moura, Edenilson Dutra de. **Do Oiapoque ao... vislumbrar da dinâmica territorial urbana na fronteira franco-brasileira**. 2021. 304 f. Tese (Doutorado em Geografia) -

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFAS E GEÓGRAFOS

07 a 12 de julho de 2024, São Paulo-SP

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível:
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61246>. Acesso em 10 mai. 2024.

MOURA, Ednilson Dutra de. Território, fronteira e conec-cidade: um olhar para a fronteira franco-brasileira. **Revista Casa da Geografia de Sobral (RCGS)**, v. 22, n. 3, p. 143-161, 30 dez. 2020. Disponível em:
<https://rcgs.uvanet.br/index.php/RCGS/article/view/724/579> Acesso em: 12 mai. 2024.

MOURA, Ednilson Dutra de. Urbano-fronteiriço: espacialidades e especificidades urbanas na fronteira franco-brasileira – Oiapoque – Amapá. **Revista Casa de Makunaima**. Edição 1 (2018) p. 51-65 Disponível em:
<https://doi.org/10.24979/makunaima.v1i1.403>. Acesso em: 20 de ago. 2024.